

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: ПРОЦЕДУРЫ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА СТУДЕНТОВ, ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ, ПРИЗНАНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

М. Х. Джураева¹

Аннотация:

В статье анализируются организационные аспекты академической мобильности студентов: процедуры отбора, отправки и приема, механизмы адаптации, а также признание и документирование результатов обучения. На основе опыта участия в международных образовательных программах 2024–2025 гг. показано влияние академической мобильности на развитие профессиональных и межкультурных компетенций. Предложены рекомендации по внедрению аналогичных моделей в вузах Центральной Азии для совершенствования образовательных и управленческих процессов.

Ключевые слова: академическая мобильность, студенческий обмен, признание результатов обучения, адаптация студентов, международные образовательные программы, межкультурные компетенции

Академическая мобильность студентов является ключевым инструментом интернационализации высшего образования, обеспечивая развитие профессиональных и межкультурных компетенций, расширение образовательного и профессионального кругозора, а также укрепление глобальных связей университетов [1, 2].

Актуальность темы на сего времени обусловлена несколькими факторами. Во первых, рост международного сотрудничества в сфере высшего образования создаёт возможности для студентов и преподавателей обмениваться знаниями, опытом и методиками обучения. Международные летние школы, программы Erasmus+ и краткосрочные академические обмены позволяют студентам изучать образовательные подходы разных стран и формируют у них навыки работы в глобальном образовательном пространстве [1, 2].

Во вторых, проблема неравного доступа к зарубежному обучению остаётся актуальной. Многие талантливые студенты не имеют финансовой возможности учиться за границей, даже если обладают высоким уровнем знаний и мотивации. Краткосрочные летние школы и международные программы создают доступную платформу академической мобильности, открывая образовательные и карьерные возможности для студентов с ограниченными ресурсами [2, 3].

В-третьих, межкультурная компетентность становится важной составляющей профессиональных навыков в условиях глобализации. Международные образовательные программы способствуют развитию навыков коммуникации, сотрудничества и адаптации в мультикультурной среде, что подтверждается исследованиями как на международном, так и на российском и центральноазиатском уровнях [3, 4].

В рамках своего академического и профессионального развития автор участвовала в двух значимых международных образовательных программах:

- Летнем университете Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия, 2024) и Международной летней школе «Самарканд: гармония культур, просвещения и образования» (Узбекско финский педагогический институт, Самарканд, 2025). Эти программы предоставили возможность изучать

¹ М. Х. Джураева, Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова. Худжанд, Республика Таджикистан

образовательные подходы разных стран, обмениваться знаниями и опытом с участниками из других стран, а также развивать межкультурные навыки. Особенность участия заключается в том, что автор была единственной студенткой среди преподавателей и профессоров, что подчёркивает значимость подобных программ для студентов с ограниченными ресурсами.

Согласно международным исследованиям, участие студентов в краткосрочных мобильных программах повышает их профессиональные навыки, уверенность в себе и межкультурную компетентность, а также формирует глобальное образовательное мышление [1, 2]. Российский и центральноазиатский опыт показывает, что такие программы способствуют интеграции студентов в мировое академическое сообщество и стимулируют дальнейшее сотрудничество университетов [3, 4].

Целью нашей статьи обоснуется анализом опыта участия в международных летних школах, выявление преимуществ и имеющиеся проблем академической мобильности, а также формулирование рекомендаций по расширению аналогичных программ в Центральной Азии.

Исходя из сформированности цели, ставим основные задачи данного исследования:

1. Оценка влияния международной академической мобильности на профессиональное и личностное развитие студентов.
2. Анализ существующих краткосрочных программ мобильности и их структуры.
3. Выявление возможностей и ограничений для студентов с различными финансовыми и социальными ресурсами.
4. Разработка предложений по развитию академической мобильности в регионе.

На основе имеющиеся материалов по развитию академической мобильности студентов, необходимо провести сравнительный анализ практического опыта участия студентов вузов в международных образовательных программах

Международные летние школы предоставляют студентам возможности для развития профессиональных и межкультурных компетенций, расширения академического кругозора и формирования международных связей [5, 6].

Автор статьи участвовала в двух значимых образовательных программах:

1. Летний университет Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия, 2024) Программа объединила более 300 студентов из 19 стран, включая Россию, Китай, Казахстан, Монголию и др. Цель развитие профессиональных и межкультурных навыков через образовательные курсы, мастер-классы и культурные мероприятия. Участие позволило автору расширить кругозор, познакомиться с образовательными практиками других стран и наладить международные контакты [9]

2. Международная летняя школа «Самарканд: гармония культур, просвещения и образования» (Узбекистан, 2025) Краткосрочная школа включала образовательные семинары, лекции и культурные мероприятия для преподавателей, студентов и исследователей из России, Казахстана, Азербайджана, Финляндии, Китая и Таджикистана. Автор была единственной студенткой среди участников преподавателей, что подчёркивает значимость программы для студентов с ограниченными ресурсами [10].

Участие в этих программах показало их социальную и образовательную ценность: студенты получают доступ к международному опыту, развивают профессиональные и межкультурные компетенции, а также расширяют академические и социальные контакты [5, 7, 8].

В связи с вышеизложенным, проведённый анализ практического опыта участия автора в международных летних образовательных программах показывает, что такие мероприятия обладают высокой академической, социальной и культурной ценностью.

Основные выводы включают:

1. Развитие профессиональных и межкультурных компетенций
 - Участие в программах позволяет студентам ознакомиться с образовательными практиками разных стран, обменяться знаниями и опытом, а также развивать навыки межкультурной коммуникации [5, 6].
2. Расширение академических и социальных связей
 - Программы создают платформу для налаживания международных контактов, сотрудничества и обмена опытом между студентами, преподавателями и исследователями [7, 8].
3. Социальная значимость и доступность
 - Краткосрочные международные школы предоставляют возможности студентам с ограниченными финансовыми ресурсами получить опыт академической мобильности и открыть новые образовательные и карьерные перспективы [9, 10]
4. Считаю, что для развития академической мобильности в Центральной Азии, необходимо : .
 - Создание локальных международных программ по примеру Летнего университета и международных школы для студентов с ограниченными возможностями
 - Поддержка интеграции иностранных профессоров и специалистов для проведения совместных образовательных мероприятий:
 - Развитие межкультурных и образовательных клубов на кампусах для постоянного обмена знаниями и опытом;
 - Использование современных цифровых платформ для виртуальной академической мобильности и онлайн-обучения, что расширяет охват студентов.

Таким образом, опыт автора подтверждает, что международные летние образовательные программы являются эффективным инструментом формирования глобальной компетентности студентов, развития академической мобильности и расширения возможностей для обучения за границей. Внедрение подобных инициатив в университетах Центральной Азии позволит повысить качество образования, укрепить международное сотрудничество и обеспечить социальную доступность академических программ.

Список использованной литературы

1. Khanam S., Joshi R. International Student Mobility: Advancing the Internationalisation of Higher Education through a Systematic Review // Journal of Informatics Education and Research. — 2025. — Vol. 5 No.1.
2. Irali A. E., Erguven M., Armani A. Evaluating International Student Experiences in a Short Term Mobility Program: A Case of the Delightful Istanbul Program // Journal of International Students. — 2025.
3. Иманкулова Н.Б., Мошляк Г.А. Международная академическая мобильность студентов в контексте интернационализации высшего образования (опыт РУДН) // Вестник РУДН. — 2019. — Т. 19, №3.
4. Зиятдинова Ю.Н. Современные тенденции международной академической мобильности // Международный научно исследовательский журнал. — 2023.
5. Knight J. Internationalization of Higher Education: New Directions and Challenges // Journal of Studies in International Education. - 2020. Vol. 24, №3.
6. Beelen J., Jones E. Redefining Internationalization at Home // International Higher Education. 2015. №35.
7. Altbach P.G., de Wit H. Global Perspectives on Higher Education: Opportunities - and Challenges of Academic Mobility // International Higher Education Review. 2021.
8. de Wit H., Hunter F. Trends, Issues and Challenges in International Student Mobility // European Journal of Education. 2015. Vol. 50, №1.

9. Летний университет СФУ. Официальный сайт. URL:
<https://summeruniversity.ru>

10. Международная летняя школа УЗФИН, Самарканд, 2025. URL:
<https://mininuniver.ru>>